

**ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В
ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОЦЕССЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПЛОДОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ.**

Х.Х.Ниязов

Ф.Ю.Хабибов

*Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства*

Общеизвестно, что плоды являются важными источниками ряда минеральных элементов, содержат водо-растворимые сахара, органические кислоты, клетчатку, пектиновые и белковые вещества. Выявлены также бактерицидные и лечебные свойства многих фруктов. Эти разнообразные качества плодов делают их необходимой составной частью рациона питания людей.

Пищевые соки являются важным элементом продуктов питания в человеческом рационе, продуктом питания, так как наряду со свежими фруктами и овощами обеспечивают человеческий организм набором всех физиологически активных веществ - витаминов макро- и микроэлементов, полифенолов и многих других, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Организм человека может существовать лишь при условии постоянного обмена питательных веществ и воды. Обмен воды и связанные с ним физиологические и биохимические процессы имеют исключительно важное значение для жизни человека. Известно, что без пищи человек может прожить более месяца, а без воды только несколько суток.

Фруктовые соки и натуральные напитки на их основе, покрывая потребность организма в воде, в тоже время имеют и пищевую ценность. В целях удовлетворения потребности организма в воде и утоление чувства жажды соки и напитки должны оказывать определённое физиологическое воздействие на организм, которое зависит от их освежающей способности, питательности, стимулирующего действия, гармоничного вкуса и запаха и других свойств. Фруктовые и овощные соки, содержащие в своём составе вкусовые и питательные вещества, в полной мере отвечают этим требованиям. Соки вырабатывают практически из всех видов плодов и ягод как культурных, так и дикорастущих. Наибольший удельный вес в мировом производстве соков принадлежит яблочному соку, на втором месте виноградный сок. В последние годы получило развитие производство соков из субтропических плодов - цитрусовых и гранатов. Технология и техника производства каждого из этих соков имеет свои особенности.

Неоднородная система состоит из вещества a (дисперсионная фаза) и взвешенных частиц b (дисперсионная фаза). G_c - количество исходной смеси, кг, x_a - содержание вещества a в измельчённом продукте, масс.%; G_n - количество продукта, кг; x_0 - количество вещества b в осадке, масс.%; G_0 - количество осадка кг; x_0 - содержание вещества b в осадке, масс.%; ρ_a и ρ_b плотности вещества a и b .

При отсутствии потерь веществ материальный баланс измельчения можно представить так:

по общему количеству веществ

$$G_c = G_n = G_0 \quad (1)$$

по количеству взвешенных частиц (дисперсионной фазе)

$$G_c x_c = G_n x_n + G_0 x_0 \quad (2)$$

Совместное решение этих уравнений позволяет определить количество измельчённого продукта

$$G_n = G_c \frac{x_0 - x_c}{x_0 - x_n} \quad (3)$$

количества осадка

$$G_0 = G_c \frac{x_c - x_n}{x_0 - x_n} \quad (4)$$

Содержание взвешенных частиц в измельчённом продукте и в осадке выбирается в зависимости от технологических требований и зависит от метода измельчения.

Эффективность разделения характеризуется эффектом осадки разделения

$$\mathcal{E}_P = \frac{G_c x_c - G_n x_n}{G_c x_c} \quad (5)$$

Уравнениями (4) и (5) описывается также процесс смешения. Из уравнения (5) может быть найдено-концентрация взвешенного вещества в полученной смеси

$$x_c = \frac{G_n x_n - G_0 x_0}{G_c} \quad (6)$$

где G_n и G_0 - количество смешанных продуктов; x_n и x_0 - массовые концентрации в этих продуктах взвешенных частиц; G_c — количество конечной смеси.

Рассмотрим движение частицы под действием гравитационной силы в вязкой среде (рис.1.) На частицу действуют сила тяжести G , архимедова сила

Рис.1. Силы, действующие на частицу в вязкой среде. А и сила трения Т.

Объём частицы произвольной формы пропорционален линейному размеру в третьей степени: $V = k_l l^3$, где k_l - коэффициент, зависящий от формы частицы; l - характеристический размер частицы (диаметр).

Если плотность твёрдой частицы ρ_T , а жидкости $\rho_{ж}$, то на частицу действуют сила тяжести $G = k_l l^3 \cdot \rho_T \cdot g$ и подъёмная сила $A = k_l \cdot l^3 \rho_{ж} \cdot g$ направленная в сторону, противоположную направлению силы тяжести. Под действием разности этих сил частица перемещается в жидкости.

На единицу поверхности частицы со стороны жидкости действуют силы трения $T = \mu_{ж} dv/dn$ где $\mu_{ж}$ - коэффициент динамической вязкости жидкости dv/dn - изменение скорости движения жидкости в направлении, нормальном к поверхности частицы. Сумма трения T зависит от площади поверхности частицы $k_2 l^2$ (где k_2 - коэффициент учитывающий форму частицы) и составляет

$$T = k_2 l^2 \mu_{ж} dv/dn$$

Согласно второму закону механики равнодействующая сил тяжести, подъёмной и трения равна массе частицы, умноженной на ускорение:

$$k_l l^3 (\rho_{ж} - \rho_T) g - k_2 l^2 - \mu_{ж} dv/dn = k_l l^3 \rho_T dv/d\tau \quad (7)$$

Это равенство является дифференциальным уравнением осаждения частиц под действием сил тяжести.

По значению критерия Рейнольдса определяется скорость осаждения частицы в жидкости под действием силы тяжести

$$v_0 = \frac{Re \mu_{ж}}{l \rho_{ж}} \quad (8)$$

Которая в случае ламинарного движения может быть определено по уравнению Стокса, получаемому после преобразования уравнения (8):

$$v_0 = \frac{1}{18} \frac{g d^2 (\rho_T - \rho_{ж})}{\mu_{ж}} \quad (9)$$

где d - диаметр частицы.

Полученные кинетические закономерности процесса осаждения свидетельствуют о том, что скорость осаждения увеличивается с увеличением размеров и плотности частиц и уменьшается с увеличением плотности и вязкости среды, в которой происходит осаждение.

Максимальный размер твёрдых частиц, осаждение которых происходит по закону Стокса, можно определить по следующей формуле

$$d_{max} \approx 1,56 \sqrt[3]{\frac{\mu_{ж}^2}{\rho_{ж}(\rho_{т}-\rho_{ж})}} \quad (10)$$

Изучение теоретических основ взвешенных частиц на жидкости в процессе измельчения был сделан следующий вывод: при разработке оборудования, работающих в современных условиях и оптимальных режимах, на сегодняшний день очень важно изучение процесса с теоретической точки зрения;

использование энергосберегающего оборудования в производстве соков, особенно усовершенствование наиболее энергоёмкого процесса, заключается в совершенствовании процесса гомогенизации и предложении устройства работающих в оптимальных режимах на основе теоретических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. F.Yu.Khabibov, O.R.Jamolova. Use of experimental planning methodology to study the final distillation of vegetable oils. Novateur publications journalnx- a multidisciplinary peer reviewed journal. VOLUME 7, ISSUE 6, June. -2021.
2. F.Yu.Khabibov, F.Sh.Atamuratov. Development of a functional diagram "Acoustic-convective drying process ict". Novateur publications journalnx- a multidisciplinary peer reviewed journal. VOLUME 7, ISSUE 6, June. -2021
3. Исломова З.К., Хабибов Ф.Ю. Хамроев Х.Х. “Samarqand noni” pishirish qurilmasi (tandir)ni tizimli tahlil asosida o‘rganish. Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий журнал. Бухоро: 2022. №1, 121-126 б.
4. Khabibov F.Yu., Niyazov Kh.Kh., Ismatova A.A. (2023). CURRENT STATE OF FRUIT AND VEGETABLE JUICE PRODUCTION. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3(6), 210–214. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8012176>
5. Scientific basis of rational and ecologically safe use of groundwater in irrigation (in the case of sunflower) SR Akhmedov, IN Tursunov, MM Rajabova... - Global Scientific Review, 2022
6. Scientific basis of the effect of groundwater sources on annual plant growth in current natural conditions SR Akhmedov, XT Tuxtaeva, ZU Amanova... - IOP Conference Series: Earth and Environmental ..., 2023
7. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

8. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ММ Раджабова, ХХ Ниязов, С Улмасов, А Зулфиев - Scientific Impulse, 2023
9. ANTHROPOGENIC LANDSCAPES AND PROSPECTS OF ECOTOURISM IN THE AREA OF THE BURGUNDY RESERVOIR. ММ Radjabova, NR Davitov, AA Zulfiyev, S Shodiyev - Finland International Scientific Journal of Education ..., 2023
10. Scientific basis of the effect of groundwater sources on annual plant growth in current natural conditions SR Akhmedov, XT Tuxtaeva, ZU Amanova... - IOP Conference Series: Earth and Environmental ..., 2023
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1138/1/012034/meta>
11. ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ММ Раджабова, А Зулфиев, М Эргашев - СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ..., 2023
12. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
13. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
14. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
15. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
16. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
17. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
18. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
19. Shodiev, N. S. (2022). "PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
21. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.